

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(17–20 квітня 2018 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2018

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХП” Є.І. Сокол.

Співголови конференції: А. Герджиков (Болгарія), Т. Лодіговські (Польща), М. Марку (Румунія), Й. Стракеляна (Німеччина), А. Торма (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, О.П. Авдєєва, І. Бела, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, А.О. Грубнік, М.І. Главчев, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, О.Ю. Заковоротний, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, Д.А. Кудій, М.М. Малько, О.В. Манойленко, І.М. Рищенко, Л.П. Тижненко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, С.А. Радогуз.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХП», 2018. – 233 с.

ISBN 978-617-05-0264-3 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 17–20 квітня 2018 року.

УДК 002

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2018

ЗМІСТ

Секція 4. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування	4
Секція 5. Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини	180

Українською: [Семенютин Д.Г., Шевченко В.В. Моделювання теплового стану турбогенератора потужністю 250 МВт (переклад російською) // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів (17-20 квітня 2018 року), 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секція 4 "Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка і енергетичне машинобудування". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 129-130.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2628230>]

Ключові слова: турбогенератори (ТГ), тепловий стан ТГ, охолодження ТГ, статор ТГ.

Репозиторій НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39751>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39751/1/Semeniutyn_Modeliuv_teplov_stanu_2018.pdf)

[Press/39751/1/Semeniutyn_Modeliuv_teplov_stanu_2018.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39751/1/Semeniutyn_Modeliuv_teplov_stanu_2018.pdf)

Збірник матеріалів конференції:

1) на сайті НТУ "ХПІ"

всі томи - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36190>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36206>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1

Програма конференції:

1) на сайті НТУ "ХПІ": <http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2018/04/Programmka-2018.pdf>

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1

УДК 621.313.823

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООВОГО СТАНУ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПОТУЖНІСТЮ 250 МВТ

Д.В. СЕМЕНЮТИН^{1*}, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ *магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА*

² *професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харків, УКРАЇНА*

**email: zurbagan8454@gmail.com*

Енергосбережение в настоящее время является общемировой задачей. В Украине износ электрооборудования (ЭО) тепловых электростанций и промышленных предприятий оценивается до 100 %, что требует проведения модернизации турбогенераторов (ТГ), в частности, повышение их мощности без изменения габаритов для установки на действующих блоках. Кроме того, постоянная конкуренция среди фирм по изготовлению электрических машин диктует новые требования к современным ТГ. Мощность и массогабаритные параметры ТГ зависят от применяемых в них системам охлаждения, т.к. именно тепловое состояние ЭО определяет срок его эксплуатации. При расчете и проектировании новых ТГ всегда решаются задачи повышения мощности при одновременном снижении массы, габаритов, потерь, рассматриваются вопросы совершенствования способов охлаждения, повышения надежности и экономичности. Для этого необходимы более точные методы расчетов, т.е. необходимо уметь точно рассчитывать основные и дополнительные потери, а также знать распределение температуры по объему машины. При оптимальном проектировании, когда необходимо сравнивать несколько вариантов машины, температурные ограничения часто являются решающими, [1].

Поэтому целью работы является разработка более точных способов определения теплового состояния ТГ с учетом трехмерного распределения потерь, вызванных циркуляционными токами и омическими потерями в ТГ на базе программного обеспечения SolidWorks, при повышении мощности на 25 %. Использование для оценки теплового состояния ТГ эквивалентных тепловых схем (ЭТС) замещения имеет определенные трудности, [1]. Прежде всего, это относится к расчету тепловых сопротивлений, правильности учета процессов теплоизлучения, сложностью конфигурации поверхностей охлаждения, неоднозначностью определения коэффициентов теплоотдачи, сложностью определения путей движения тепловых потоков и потоков охлаждающих жидкостей и газов. В связи с этим создание трехмерной модели активной зоны ТГ для определения его теплового состояния при повышении мощности актуальна, [2]. В работе решены задачи определения теплового состояния сердечника турбогенератора ТГВ-250-У3 по созданной 3D модели, созданного на базе ТГВ-200-У3. Для этого, с целью моделирования распределения температуры в шихтованном сердечнике с помощью

програмного забезпечення SolidWorks, була побудована 2D модель одного сегмента пакета статора і частини обмотки з використанням реальних розмірів ТГВ-250-УЗ. А потім - 3D модель. В модель введені характеристики матеріалів розглянутих елементів ТГ і їх властивості, які вибрали з додатку (бібліотека SolidWorks). При моделюванні використовувалися фізичні дані елементів ТГ, які є джерелами виділення тепла (обмотка і сталевий сердечник), а також коефіцієнти теплоотдачі цих матеріалів і значення втрат в сталі статора на один сегмент і в обмотці. В розрахунок прийнята довжина одного пакета сердечника статора 45 мм, висота обмотки 55 мм (рис. 1). Також в розрахунок прийняті розміри міжпакетного простору по 5 мм з кожної сторони (рис. 2). По каналах (рис. 2), протікає вода, охолоджуюча обмотку статора. Пакет статора охолоджується («омивається») газообразним водородом. По створеній моделі було встановлено розподіл температури в активній зоні ТГ, рис. 3 і рис. 4.

Рис. 1 - 3D модель сегмента сердечника статора турбогенератора ТГВ-250-УЗ

Рис. 2 - 3D модель обмотки статора ТГВ-250-УЗ з ізоляцією

Рис. 3 - 3D модель сегмента сердечника статора турбогенератора ТГВ-250-УЗ

Рис. 4 - 3D модель обмотки статора ТГВ-250-УЗ з ізоляцією

Согласно полученному результату распределения температуры в активной зоне ТГ можно сделать вывод, что повышение мощности ТГ допустимо.

Список литературы:

1. Шевченко, В.В. Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации / В.В. Шевченко // ХУПС: Системи обробки інформації. - Збірник наукових праць № 7(105). - 2012. - С. 152-155.
2. Боган, А.Ю. Опытные тепловые характеристики турбогенераторов нового поколения с воздушным охлаждением / А.Ю. Боган, Э.И. Гуревич, Ю.В. Пафомов // С.-Пб: Электросила. Сборник № 42. - 2003. - С. 51-55.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

ПРОГРАМА
ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

17– 20 квітня

Харків
2018

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, РАДІОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – **Томашевський Роман Сергійович**, директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

Секретар – **Данильченко Дмитро Олексійович**, асистент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Абилова О.А., Колісник К.В.

Аналітичний огляд сучасних мобільних пристроїв моніторингу артеріальної гіпертензії

2. Орхан Анварли, Барбашов И.В.

Основные направления повышения эффективности передачи электрической энергии

3. Антонюк О.В., Костюков І.О.

Електромагнітний перетворювач для контролю питомого опору жил силових кабелів

4. Арефьева М.А., Шайда В.П.

Аналіз впливу кількості пазів ротора на енергетичні параметри та характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

5. Бабенко І.В., В.М. Кортун, І.М. Задорожня

Особливості процесів перетворення енергії електромеханічної взаємодії в електроприводах технологічних машин з пружними ланками

6. Батаченко С.М., Томашевський Р.С.

Автоматизований метод інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів

7. Безкостний П.І., Довгалюк О.М.

Аналіз особливостей впровадження розподіленої генерації в Україні

8. Блажко В.С., Томків В.П., Хоменко И.В

Мероприяття направленные на повышение эффективности работы электрических сетей

9. Боброва В.А., Пугачева Т.Н.

Исследование процесса протекания низкотемпературной коррозии

10. Богдашка С.А., Руденко Н.З.

Разработка стенда для проверки холодопроизводительности гликолевых охладителей

11. Болдирев О.С., Литвиненко О.О.

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в белгородской области

69. Полтавцева О.О., Фетюхіна Л.В.

Енергозбереження у системі «розумний будинок»

70. Потоцкий Д.В., Шевченко В.В.

Оценка статической и динамической устойчивости асинхронизированных турбогенераторов

71. Пушкарьов В.І., Єгоров А.В.

Дослідження конструктивних виконань двигунів з ротором, що котиться, з аксіальним магнітним потоком

72. Ревуженко С.А., Бредун Р.В., Мілих В.І.

Чисельно-польовий аналіз електромагнітних та силових процесів в крупному турбогенераторі при автономній роботі на несиметричне навантаження

73. Родіков Р.В., Мірошник О.О.

Дослідження енергоощадних режимів роботи мереж

74. Савельева А.О., Мельников Г.І.

Методи компенсації реактивної потужності за низької якості електроенергії в системах енергопостачання

75. Садловський І.М., Бунько В.Я.

До питання побудови картограми центру навантаження промислових підприємств

76. Сапків І.П., Бунько В.Я.

Аналіз використання технологій smart grid в електроенергетиці

77. Саїдов Ш.Н., Жуков Ю.О., Довгальок О.М., Лазуренко О.П.

Аналіз перспектив розвитку гідроенергетики України

78. Семенютин Д.В., Шевченко В.В.

Моделювання теплового стану турбогенератора потужністю 250 МВт

79. Сенченко С. А., Кутовой Ю.Н., Обруч И.В.

Разработка и исследование частотно-регулируемого асинхронного электропривода трамвая

80. Сікора К.Ю., Назаренко О.М.

Сонячна електростанція багатоквартирного будинку

81. Сіладі В.В., Замаруєв В.В.

Гіростабілізація шасі відеокамери

82. Скляренко П.С., Юр'єва О.Ю.

Дослідження зовнішнього магнітного поля коаксіального лінійного двигуна з постійними магнітами